

УДК 342.95:35.076

Москаленко Олена Іванівна –
студентка 2-го курсу факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Olena I. Moskalenko –
2^d year student of
Faculty of Prosecutor's Office,
Yaroslav Mudryi National Law University
(60 Pushkinska Street, Kharkiv, 61023, Ukraine)

Пархоменко Александра Петрівна –
студентка 2-го курсу факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Aleksandra P. Parkhomenko –
2^d year student of
Faculty of Prosecutor's Office,
Yaroslav Mudryi National Law University
(60 Pushkinska Street, Kharkiv, 61023, Ukraine)

Підлуська Марта Олегівна –
студентка 2-го курсу факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Marta O. Pidluska –
2^d year student of
Faculty of Prosecutor's Office,
Yaroslav Mudryi National Law University
(60 Pushkinska Street, Kharkiv, 61023, Ukraine)

Правове регулювання застосування дискреційних повноважень: огляд практики та новели законодавства

Стаття присвячена проблематиці дискреційних повноважень. Окреслено проблемні питання під час застосування дискрецій органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Акцентована увага чинне законодавство, в якому закріплено умови, дотримуючись яких адміністративний орган буде діяти законно при вирішенні адміністративної справи та прийнятті адміністративного акта. Обґрунтовано, що свобода дій в адміністративному провадженні має відбуватися у межах, які зазначені у відповідних нормативно-правових актах. Досліджено законодавство, що регламентує діяльність публічної адміністрації на предмет закріплення можливості на власний розсуд визначити зміст та вид управлінського рішення. Доведено, що в сучасному суспільстві наявність дискреційних повноважень дозволяє забезпечити гнучкість у прийнятті рішення і конкретних ситуаціях. Виокремлено види дискреційних повноважень, охарактеризовано їх зміст. Проаналізовано межі розсуду при здійсненні дискреції. Висвітлено позицію судової влади щодо тлумачення дискреції. Досліджено зміст Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи про реалізацію дискреційних повноважень.

Ключові слова: дискреційні повноваження, розсуд, публічне адміністрування, суб'єкт владних повноважень, адміністративна процедура.

O.I. Moskalenko, A.P. Parkhomenko, M.O. Pidluska Legal Regulation of the Application of Discretionary Authorities: Review of Practice and Amendments to the Legislation

The article is devoted to the problems of discretionary powers. Problem issues in the application of discretions by executive authorities and local self-government are outlined. Attention is focused on the current legislation, in which the conditions are fixed, observing which the administrative authority will act lawfully when resolving an administrative case and adopting an administrative act. It is substantiated that freedom of action in administrative proceedings should take place within the limits specified in the relevant regulatory legal acts. The legislation regulating the activities of the public administration for fixing the possibility at its own discretion to determine the content and type of management decision has been studied. It is proved that in modern society the presence of discretionary powers allows to provide flexibility in decision-making and specific situations. The types of discretionary powers are allocated, their content is characterized. The limits of discretion in the exercise of discretion are analyzed. The position of the judiciary regarding the interpretation of discretion is highlighted. The content of the Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the exercise of discretionary powers is investigated. The main focus of the work is aimed at analyzing the current legislation, which defines the conditions for a legitimate action of the administrative body when resolving administrative cases and adopting acts. It also analyzes the legislation regulating the activities of public administration, in particular, the ability to determine the content and type of management decision at its own discretion. The role of discretionary powers in modern society, which provide flexibility in decision-making in specific situations, is highlighted. In general, the work is aimed at researching and analyzing current trends in the use of discretionary powers in legal terms. The practice of applying these powers is considered in detail, and new legislative changes that may affect their regulation are highlighted. The work is intended for legal professionals, researchers and anyone interested in studying issues of legal regulation and discretionary powers.

Keywords: discretionary powers, discretion, public administration, public authority, administrative procedure.

Постановка проблеми. Застосування дискреційних повноважень залишається доволі складною проблемою у практичній діяльності, що вказує на актуальність дослідження питань правового регулювання у цій сфері. Дискреційні повноваження надають органам влади певну свободу в прийнятті рішень, можливість оцінювання обставин справи, чи вибору варіанту поведінки в конкретній ситуації. Проте зловживання при використанні цих повноважень можуть призвести до порушень прав громадян, бізнесу та інших осіб. Відсутність єдиних підходів та принципів для застосування дискреційних повноважень створює простір для тлумачень та інтерпретацій, що можуть бути «суб'єктивними» і ускладнювати прийняття рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало сучасних науковців присвятили свої роботи висвітленню цієї проблематики. Такими науковцями є М. Смокович, Н. Блажівська, В. Колесник, О. Тодощак, Д. Красовська, І. Новиков, О. Мілієнко та інші. Праці цих вчених надзвичайно важливі, адже містять у собі підґрунтя для подальших досліджень адміністративного розсуду.

Метою статті є аналіз категорії «дискреція», її розуміння, окреслення видів

дискреційних повноважень, дослідження практики їх застосування при вирішенні адміністративних справ, огляд законодавства, яким встановлено умови забезпечення законності при здійсненні адміністративного розсуду.

Виклад основного матеріалу.

Поняття дискреції, її значення в публічному адмініструванні

Потреби сучасної держави спричинили необхідність гнучкого підходу до вирішення справ, що дозволяло б враховувати обставини конкретної справи, особливості ситуації. У зв'язку з цим у праві сформувалася така категорія, як дискреція, через яку описують можливість посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування вирішувати на свій власний розсуд низку справ, які спрямовані на досягнення політичних цілей або ж і самим окреслювати напрямки та способи діяльності. Зміщення акцентів у правовому регулюванні відносин між фізичними та юридичними особами, з одного боку, та публічною адміністрацією, з іншого, вплинуло на зміну методів державного впливу, оскільки «вся повнота влади перебуває в руках посадових осіб, які здійснюють державне регулювання відповідно до свого розсуду. Саме тут і

зароджується тенденція дискреції» [1]. У юриспруденції поняття «дискреційні повноваження» тлумачать як право голови держави, а також інших посадових осіб у сфері публічного адміністрування у разі ухвалення рішення, яке належить до їх компетенцій, діяти за певних умов на власний розсуд, але у рамках закону. Також слід зазначити, що даний вибір повинен бути здійсненим виключно у встановлених межах, він має бути правомірним за своїм характером. Саме тому, коли ми говоримо про дискреційне повноваження, яке може полягати у виборі суб'єкта діяти чи не діяти, то при виборі варіанту рішення, він має прямо або опосередковано бути закріпленим у законі. Особливою ознакою такого вибору є те, що, за загальним правилом, він не потребує узгодження [2]. З усього вище зазначеного можна зробити висновок, що поняття дискреції тісно пов'язане з поняттям розсуду в діяльності публічного адміністрування.

Здійснення дискреційних повноважень ґрунтується на організаційному забезпеченні в сукупності їх взаємозв'язків різноманітних форм юридично закріплених і загальнообов'язкових правил поведінки, за допомогою яких регулюється реалізація публічно-управлінських повноважень на основі адміністративного розсуду. До ознак дискреційних повноважень належить: можливість їх застосування тільки за умов дотримання принципу верховенства права, адже повноваження, не передбачені законом, розцінюються як свавілля [3]; відсутність єдиного варіанту рішення, в якому реалізація публічно-управлінських функцій пов'язана з конкретно визначеними суспільними відносинами та їх конкретним складом; їх закріплення у компетенції суб'єктів публічного адміністрування, які можуть застосовувати їх, адже уповноважені на це законодавством в силу того, що представляють публічні інтереси; їх застосування відбувається на основі інтелектуальної, аналітичної та творчої діяльності, оскільки суб'єкт публічного адміністрування обирає серед них найкращі варіанти використання інструментів для регулювання конкретних суспільних відносин із конкретно визначеним складом; застосування дискреції має відповідати меті публічного адміністрування і не залежить від будь-яких недоречних намірів, особистих інтересів чи

інших факторів, які порушують принципи належного адміністрування [4].

У вітчизняних законодавчих актах закріплені норми про дискреційні повноваження. Вони є важливими у сучасному суспільстві, оскільки дозволяють публічній адміністрації підлаштуватися під змінні умови й обставини справи. Зупинимось більше на прикладах дискреційних повноважень у законодавстві.

У Законі України «Про місцеве самоврядування» [5] дискреційні повноваження зафіксовані у статтях, які пов'язані із визначенням повноважень голів місцевого самоврядування. Наприклад, із п.9 ч.6 ст.55 випливає, що голова районної, обласної, районної у місті ради призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради [5].

Досить цікавими за юридичною природою є повноваження Президента України, визначені п. 26 ч. 1 ст.106 Конституції України: Президент України приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні [3]. Детальне закріплення цього повноваження глави держави знаходимо у Законі України «Про громадянство» [6], де прямо зазначено, що у вирішенні питань щодо громадянства бере участь Президент: Президент України ухвалює рішення і видає укази відповідно до Конституції України і цього Закону про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України [6]. Ця норма має специфіку формулювання. У ній відсутні слова «має право» або «зобов'язаний» чи «покладаються обов'язки». Відтак, можна зробити висновок про те, що дане повноваження за юридичною природою можна вважати дискреційним правобов'язком глави держави. З одного боку, він має право ухвалювати згідно з цією статтею рішення в межах визначеної Конституцією України і цим Законом компетенції, а з іншого, – ухвалення такого рішення доречно вважати одночасно і його обов'язком як посадової особи органу державної влади, адже ніхто крім нього таке рішення ухвалити не в змозі [7].

Дискреційні повноваження знаходять своє втілення і у Податковому Кодексі України, відповідно до ст. 20 якого контролюючі органи мають право запрошувати платників податків,

зборів, платежів або їхніх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог законодавства з інших питань [8]. Тобто, такі органи на свій розсуд можуть запрошувати осіб на підставі різних обставин, а також здійснювати інші повноваження, передбачені Податковим Кодексом України.

Незважаючи на значну кількість дискреційних повноважень, закріплених у законодавстві України, суб'єктам, які ними наділені, слід керуватися ст.19 Конституції України, у якій закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Саме ця стаття у загальних рисах визначає межі дискреційних повноважень.

Тлумачення дискреції судовою владою

Поняття «дискреція» більшість науковців пов'язують з терміном «адміністративний розсуд», завдяки якому посадові особи органів державної влади виконують свої повноваження як суб'єкти публічного адміністрування.

У національному законодавстві термін «дискреційні повноваження» був закріплений у п.16 Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.10.2020 року № 470/20, де тлумачився як повноваження осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначати повністю або частково зміст чи обсяг рішення, яке приймається органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, або обирати на власний розсуд один з кількох варіантів рішень, передбачених проектом акта, або встановити строки, підстави та порядок прийняття рішення [9].

Крім того, як зазначає Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Наталія Блажівська, під дискреційними повноваженнями розуміємо сукупність прав та обов'язків суб'єкта на власний розсуд визначати повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів рішень, кожне з яких є правомірним. Дискреція не є довільною; вона

завжди здійснюється відповідно до закону (права), оскільки згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» [10].

Відповідно до Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи № R (80) 2, що були прийняті 11 березня 1980 року, «дискреційні повноваження» означають такі повноваження, які надають адміністративному органу певну свободу щодо прийняття рішення, тобто дозволяє йому вибирати з декількох юридично припустимих варіантів рішень, яке вважається найбільш доцільним.

Погоджуємо з позицією М.І. Смоковича, який вважає, що дискреційні повноваження – це встановлені законом права та обов'язки суб'єктів владних повноважень, які, безперечно, незалежні від їх реалізації з урахуванням рівня верховенства права та полягають у їх застосуванні, адміністративного розсуду при здійсненні діяльності та прийняття рішень [11, с. 5].

Судова практика сформулювала власне тлумачення терміну «адміністративна дискреція» як повноважень у межах, визначених законом, коли адміністративний орган має можливість самостійно (на свій розсуд) обирати один із різноманітних варіантів конкретного правового рішення [12, с. 104-105].

Види дискреційних повноважень

Важливим питанням у дослідженні дискреційних повноважень є визначення їх видів та окреслення вимог щодо застосування. Розподілити дискреційні види можна на два типи у залежності від меж при застосуванні дискреції. До першого належать три види дискреції: щодо одного із прийнятих варіантів рішення, щодо способу дії та щодо прийняття рішення. До другого належить імперативний та диспозитивний види. Щодо диспозитивного виду, то це - можливість обирати рішення на власний розсуд, а якщо ми говоримо про імперативний вид, то це - можливість суб'єкта обирати один з декількох запропонованих рішень. Важливим при здійсненні дискреції є межі розсуду, тому існує низка критеріїв, які впливають на дискреційні повноваження. Сюди можна включити: відповідність рішень

Конституції та законам України; дотримання прав та основоположних свобод особи, а також дотримання певної мети, задля якої суб'єкт наділений певними повноваженнями. При здійсненні дискреційних повноважень також має бути забезпечений відповідний баланс, тобто пропорція між метою рішення та його негативними наслідками для прав, свобод чи інтересів особи. Рішення, прийняте на підставі реалізації дискреційних повноважень, має бути ухвалене в розумний строк з урахуванням характеру справи, конкретних обставин та з дотриманням процедурних норм. Якщо суб'єкт перевищує свої повноваження, це право на розсуд є незаконним і може розцінюватися як зловживання [13].

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи про реалізацію дискреційних повноважень (огляд)

Відповідно до ч.2 ст.11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [14] однією з основних засад зовнішньої політики є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі. Таким чином, Україна вживає заходів для того, щоб привести національне законодавство у відповідність до стандартів ЄС. Для того щоб досягти цієї мети, Верховною Радою України 18.03.2004 р. було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [15].

Оскільки в 1995 р. Україна стала державою-членом Ради Європи, то відповідно до Статуту Ради Європи взяла на себе зобов'язання сприяти досягненню мети цієї міжнародної організації, яка згідно зі ст. 1 Статуту Ради Європи, полягає в досягненні більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу [16]. Виконання Рекомендацій Комітету Міністрів спрямовані саме на забезпечення цієї мети, а отже, держави-члени, серед яких є Україна, повинні їх виконувати.

Доречно буде згадати про Рекомендацію № R (80)2 Комітету Міністрів Ради Європи про реалізацію дискреційних повноважень [17]. Цим

документом закріплено, що акт, прийнятий при здійсненні дискреційних повноважень, підлягає контролю щодо його законності з боку суду або іншого незалежного органу. Такий контроль не виключає можливості попереднього контролю адміністративним органом, уповноваженим приймати рішення щодо його законності та суті справи. Таким чином, контроль за адміністративними актами може відбуватися в порядку поступового адміністративного і судового оскарження цих актів, причому обов'язкова адміністративна скарга не є, відповідно до Рекомендації R (80)2, порушенням європейських стандартів, за умови, що відомчий контроль не перешкоджає судовому.

Важливе значення має і те, що Додатком до Рекомендації № R (80)2 визначені основні принципи, яких має дотримуватися адміністративний орган влади при здійсненні дискреційних повноважень безпосередньо перед прийняттям адміністративних актів. Згадано також про процедуру та контроль за здійсненням функцій, передбаченими дискреційними повноваженнями, зокрема те, що акт, який прийняли під час здійснення дискреційних повноважень, є предметом на законність з боку належного органу або суду.

Правила застосування дискреційних повноважень у Законі України «Про адміністративну процедуру»

Закон України «Про адміністративну процедуру» [18] визначає важливі правила та засади реалізації дискреційних повноважень адміністративними органами. Особливе значення має стаття 6 цього Закону, оскільки містить положення, що встановлюють межі використання дискреційних повноважень для дотримання принципу законності у процесі прийняття рішень. Відповідно до частини 3 статті цієї статті важливими умовами є :

1) адміністративний орган має право здійснювати дискреційне повноваження у межах закону;

2) правомірний вибір здійснено адміністративним органом для досягнення мети, з якою йому надано дискреційне повноваження, і відповідає принципам адміністративної процедури, визначеним цим Законом. Тобто, цей орган повинен діяти на підставі принципів верховенства права та законності, рівності, обґрунтованості та пропорційності та інших, які

зазначені у статті 4 цього Закону. Крім того, адміністративний орган, наділений дискреційним повноваженням, повинен дотримуватися мети, для здійснення якої це повноваження було надано;

3) вибір рішення здійснюється без відступлення від попередніх рішень, прийнятих в однакових чи подібних справах. Проте у випадках, якщо орган вирішив відступити від зазначених норм, тоді це має бути обґрунтовано.

Також важливо забезпечити можливість перевірки в порядку оскарження прийнятих за результатами реалізації дискреційних рішень для забезпечення реалізації і захисту прав та інтересів людини, чого вимагає Рекомендація Ради Європи.

Висновки. В останні роки питання застосування дискреційних повноважень стали однією з ключових питань у правовому регулюванні. Дискреційні повноваження

ґрунтуються на організаційному забезпеченні взаємозв'язків різноманітних форм юридично закріплених і загальнообов'язкових правил поведінки, за допомогою яких регулюється реалізація публічно-управлінських повноважень. Адміністративний розсуд надає органам влади певну свободу в прийнятті рішень, тому він потребує належного правового регулювання для запобігання зловживанням та забезпечення справедливості. Саме тому в Україні є місце Рекомендації № R (80)2 Комітету Міністрів Ради Європи про реалізацію дискреційних повноважень, що спрямовує законодавчий орган на прийняття законів певного змісту. Важливим є те, Закон України «Про адміністративну процедуру», врегульовує порядок прийняття адміністративних актів на підставі реалізації адміністративним органом дискреційних повноважень.

Список використаних джерел:

1. Колесник В. А. Дискреційні повноваження органів державної влади як предмет розгляду публічно-правових спорів. *Інвестиції: практика та досвід*. 2020. № 5-6. С. 141. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.5-6.141>.
2. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 24.12.2019 р., судова справа №823/59/17 URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/86635618>.
3. Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
4. Тодощак О. В. Дискреційні повноваження суб'єктів публічної адміністрації. *Правове життя сучасної України: у 3 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.)* Одеса. 2020. Т. 2. С. 17-20.
5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1997 р. № 24, Ст.170.
6. Про громадянство: Закон України від 18.01.2001 р. № 2235-III. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14>.
7. Радченко О. Розширення дискреційних повноважень Президента України щодо припинення громадянства. *Питання дискреційних повноважень у функціонуванні органів публічної влади: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 травня 2021 р.)*. Київ: «Видавництво Людмила», 2021. с. 57.
8. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI: станом на 8 груд. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
9. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції: наказ від 18.05.2023 р. № 109/23. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0109884-23#>.
10. Блажівська Н. Є. Дискреція забезпечує індивідуалізацію та справедливість вирішення адміністративних справ. URL: <https://www.supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1161061/>.
11. Смокович М.І. Дискреційні повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в аспекті обрання способу захисту порушеного права особи. *Вісник Вищого адміністративного суду України*. 2015. № 4. С. 3-14.

12. Красовська Д.А. Проблемні питання застосування дискреційних повноважень Національного банку України в процесі ліквідації банків. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 2(115). С. 103-111.
13. Новиков І. Що приховує в собі феномен дискреційних повноважень: правовий механізм чи диктаторські рішення? URL: <https://zib.com.ua/ua/147699.html>.
14. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17>.
15. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV: станом на 4.11.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15>.
16. Статут Ради Європи від 05.05.1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001.
17. Рекомендація № R (80) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно реалізації адміністративними органами влади дискреційних повноважень від 11.03.1980 р. URL: Recommendation No. R (80) 2 of the Committee of Ministers concerning the exercise of discretionary powers by administrative authorities | European Union Agency for Fundamental Rights (europa.eu).
18. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17 лютого 2022 № 2073-IX: станом на 31.03.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20>.

References:

1. Kolesnyk V. A. Dyskretsiini povnovazhennia orhaniv derzhavnoi vlady yak predmet rozghliadu publichno-pravovykh sporiv. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2020. № 5-6. S. 141. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.5-6.141>.
2. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 24.12.2019 r., sudova sprava №823/59/17 URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/86635618>.
3. Konstytutsiia Ukrainy: vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR: stanom na 1 sich. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
4. Todoshchak O. V. Dyskretsiini povnovazhennia sub'iektiv publichnoi administratsii. *Pravove zhyttia suchasnoi Ukrainy: u 3 t.: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 15 trav. 2020 r.)* Odesa. 2020. T. 2. S. 17-20.
5. Zakon Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini» vid 21.05.1997 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1997 r. № 24, St.170.
6. Pro hromadianstvo: Zakon Ukrainy vid 18.01.2001 r. № 2235-III. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14>.
7. Radchenko O. Rozshyrennia dyskretsiinykh povnovazhen Prezydenta Ukrainy shchodo prypynennia hromadianstva. *Pytannia dyskretsiinykh povnovazhen u funktsionuvanni orhaniv publichnoi vlady: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 20 travnia 2021 r.)*. Kyiv: “Vydavnytstvo Liudmyla”, 2021. s. 57.
8. Podatkovyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI: stanom na 8 hrud. 2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
9. Pro zatverdzhennia Metodolohii provedennia antykoruptsiinoi ekspertyzy Natsionalnym ahentstvom z pytan zapobihannia koruptsii: nakaz vid 18.05.2023 r. № 109/23. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0109884-23#>.
10. Blazhivska N. Ye. Dyskretsiia zabezpechuie indyvidualizatsiiu ta spravedlyvist vyrishennia administratyvnykh sprav. URL: <https://www.supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1161061/>.
11. Smokovych M.I. Dyskretsiini povnovazhennia orhaniv vykonavchoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia v aspekti obrannia sposobu zakhystu porushenoho prava osoby. *Visnyk Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy*. 2015. № 4. S. 3-14.
12. Krasovska D.A. Problemni pytannia zastosuvannia dyskretsiinykh povnovazhen Natsionalnogo banku Ukrainy v protsesi likvidatsii bankiv. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2020. № 2(115). S. 103-111.
13. Novykov I. Shcho prykhovuie v sobi fenomen dyskretsiinykh povnovazhen: pravovyi mekhanizm

chy dyktatorski rishennia? URL: <https://zib.com.ua/ua/147699.html>.

14. Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 r. № 2411-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17>.

15. Pro Zahalnodержavnu prohramu adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu: Zakon Ukrainy vid 18.03.2004 r. № 1629-IV: stanom na 4.11.2018 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15>.

16. Statut Rady Yevropy vid 05.05.1949 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001.

17. Rekomendatsiia № R (80) 2 Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam stosovno realizatsii administratyvnymy orhanamy vlady dyskretsiinykh povnovazhen vid 11.03.1980 r. URL: Recommendation No. R (80) 2 of the Committee of Ministers concerning the exercise of discretionary powers by administrative authorities | European Union Agency for Fundamental Rights (europa.eu).

18. Pro administratyvnu protseduru: Zakon Ukrainy vid 17 liutoho 2022 № 2073-IX: stanom na 31.03.2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20>.